

BADIIY KULOLCHILIKDA ZAMONAVIY DIZAYN ESKIZLARI VA LOYIHALASH BOSQICHLARINING DIDAKTIK ASOSLARI

Mavlonov Ulug‘bek Tursunaliyevich

Qarshi davlat universiteti. Rangtasvir va amaliy san‘at kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17463956>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada badiiy kulolchilik yo‘nalishida zamonaviy dizayn yondashuvlarini qo‘llash, eskiz ishlari va loyihalash bosqichlarini didaktik jihatdan tashkil etish masalalari yoritilgan. Tadqiqotda dizayn tafakkurini shakllantirish, estetik didni rivojlantirish va ijodiy faoliyatni yo‘lga qo‘yish jarayonlarining o‘quv jarayoniga integratsiyasi tahlil qilingan. Shuningdek, kulolchilik mahsulotlarini yaratishda milliy an‘analar va zamonaviy san‘at talablari uyg‘unligini ta‘minlashga oid metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan. Maqola san‘at ta‘limida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llash orqali talabalarning badiiy fikrlash salohiyatini oshirish imkoniyatlarini ochib beradi.*

***Kalit so‘zlar.** badiiy kulolchilik, dizayn eskizi, loyihalash bosqichlari, didaktika, san‘at ta‘limi, estetik did, ijodkorlik, milliy an‘analar, zamonaviy dizayn, pedagogik texnologiyalar.*

***Kirish.** Badiiy kulolchilik san‘ati zamonaviy dizaynning nazariy-estetik qoidalari bilan uzviy aloqada bo‘lib, u ijodiy fikrlash, vizual idrok va kompozitsion tafakkurni rivojlantirishning samarali vositasi sifatida namoyon bo‘ladi. Kulolchilikda eskiz va loyihalash bosqichlarini didaktik yondashuv asosida o‘rganish talabalarda dizayn tafakkurining mantiqiy, nazariy hamda amaliy jihatlarini uyg‘un rivojlantirishga imkon yaratadi. Shu nuqtayi nazardan, dizayn eskizlarini yaratish, ularni konseptual asoslash va badiiy talqin qilish jarayoni kasbiy ta‘limda alohida o‘quv-metodik ahamiyatga ega.*

***Dastlabki loyihalash bosqichining didaktik mohiyati.** Kulolchilikda zamonaviy dizayn g‘oyasini shakllantirish jarayonining didaktik yo‘nalishi talabalarda grafik faoliyat davomida kompozitsion yechimni asoslash, mantiqiy tuzilma elementlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni tahlil qilish hamda dizayn gipotezasini shakllantirish kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan. Grafik loyihalash jarayoni dizaynning dastlabki eskiz shaklida amalga oshiriladi va kompozitsion izlanishlarning umumlashtirilgan bosqichi bilan yakun topadi. Klausura jarayoni ong osti asosida shakllanuvchi ijodiy g‘oyaning dizayn eskizi orqali tahliliy boshlang‘ichini belgilasa, variant eskiz esa mazkur g‘oyaning ishchi gipotezasini rivojlantirish va aniqlashtirish bosqichi sifatida namoyon bo‘ladi. Variantli dizayn eskizlarida kompozitsion hamda morfologik izlanishlar tizimli tarzda olib borilib, ob‘ektning “umumiy massalari” proporsional va strukturaviy nisbatlar asosida aniqlanadi, keyingi bosqichda esa dizayn shaklining alohida elementlari detallashtiriladi.*

***Loyihalash jarayonining mantiqiy-nazariy izchilligi.** Dizayn faoliyati jarayonida loyihalashning mohiyati muqobil yechimlarni tahliliy solishtirish, dizayn konsepsiyasi haqidagi bilimlarni tizimlashtirish hamda ularni mazmunan boyitish orqali ochib beriladi. Dizayn muammosi umumlashtirilgan vizual model sifatida qaralsa, eskiz natijaga yo‘naltirilgan ijodiy jarayonning harakatlantiruvchi omilidir. Loyiha shartlaridagi o‘zgarish yangi g‘oya yoki*

alternativ yechimga olib keladi, shu bois eskiz jarayoni ko'rgazmali emas, balki izlanish xususiyatiga ega.

Dastlabki loyihalash bosqichi izlanish natijalarini umumlashtirishni taqozo etadi: mavjud variantlar orasidan yagona qoralama yechim tanlanib, dizayn konsepsiyasi shakllantiriladi. Bu bosqich ijodiy izlanishning yakuniy nuqtasini ifodalaydi, bunda morfologik tuzilma va kompozitsion tizim o'zgartirilmaydi, balki aniqlashtiriladi va keyingi bosqich uchun nazariy asos yaratiladi.

Zamonaviy dizayn eskizining shakllanish jarayoni. Badiiy kulolchilikda zamonaviy dizayn eskizini konkretlashtirishga qo'yiladigan talablar nafaqat shakl va fazoviy tuzilmani aniqlashni, balki kelgusidagi dizayn tasvirining umumlashtirilgan parametrlarini aniqlashni ham nazarda tutadi. Dastlabki eskiz yanada chuqurroq grafik izlanish bosqichini o'z ichiga olib, talabaning g'oyaviy tasavvuri qanchalik mazmunan boy bo'lsa, uni vizual ifodalash vositalari ham shunchalik mukammal bo'ladi. Loyihaning konseptual g'oyasi badiiy-majoziy ifoda bilan mantiqiy-nazariy asosning uyg'unlashuvi orqali tarkib topadi, dastlabki eskiz esa mazkur birligining grafik ifodasi sifatida namoyon bo'ladi.

Badiiy kulolchilik asarlarida zamonaviy dizayn eskiz variantlarini ishlab chiqish jarayonining loyiha konsepsiyasi bilan yakunlanishi didaktik ahamiyat kasb etadi; aks holda, talaba izlanishni yangidan boshlashga majbur bo'ladi. Shu sababli ijodiy izlanish bosqichida, garchi jarayonning majoziy va hissiy tarkibiy qismi ustuvor bo'lsa-da, talabaning bilim faoliyatini mantiqiy yo'nalishga yo'naltirish hamda dizayn muammosini tizimli tahlil etish qobiliyatini shakllantirish zarur.

Grafik vositalarning rivojlanishi va ijodiy bosqich. Ijodiy rivojlanish bosqichi talabalardan o'quv jarayonida egallanishi zarur bo'lgan grafik ko'nikma va loyihaviy qobiliyatlar majmuasini shakllantirishni talab etadi. Agar ijodiy izlanish bosqichida eskiz-chizma ijodiy faoliyatning ustuvor shakli bo'lsa, keyingi bosqichlarda konstruktiv eskiz va konstruktiv chizma asosiy ifodaviy vositalarga aylanadi. Ushbu turdagi grafik faoliyatda qayta ishlanadigan ma'lumotlar xilma-xil bo'lib, proyeksiya munosabatlari tizimida shakllangan vizual modellar, uch o'lchovli tasvirlar hamda loyihalalanayotgan ob'ektning fazoviy holatini aniqlash jarayonlarini qamrab oladi.

Dizayn loyihalash chizmalari mantiqan asoslangan chiziqli tuzilma asosida yaratiladi, bu esa muallifning badiiy-majoziy talqinini ifodalovchi maxsus ijro texnikasini shakllantiradi. Badiiy grafika va chizmachilik bilan uzviy bog'liq bo'lgan ushbu faoliyat turi dizayn konsepsiyasini nazariy asoslash hamda ishonchli ishlab chiqish uchun talaba tomonidan o'zlashtirilishi lozim.

Konseptual izlanish va texnologik asoslash. Kontseptsiya ishlab chiqish jarayoni texnik va dizayn talablari majmuasini belgilash, funksional sharoitlarni batafsil tahlil etish hamda oldingi eskizlar bilan qiyosiy solishtirishdan boshlanadi. Etakchi omil qaysi biri bo'lishidan qat'i nazar, ob'ektning barcha quyi tizimlari kompleks tahlil qilinadi. Masalan, texnologik omillarni takomillashtirish zarurati shaklni nozik ishlab chiqishni va chuqur grafik tahlilni taqozo etadi. Ishlab chiqarish usuli bilan shartlangan shakl plastikasini optimallashtirish, texnologik konnektorlar va qattiqashtiruvchi elementlarni aniqlash kompozitsion maqsadlar bilan uyg'unlashadi.

Bu bosqichda dizayn tasvirining hajmiy va fazoviy xususiyatlari aniqlik bilan tahlil qilinadi. Grafik ishlanmalar keng miqyosda amalga oshiriladi, “plaz modellashtirish” jarayoni

orqali ob’ekt real hajmga yaqinlashtiriladi, morfologik parametrlarga aniqlik kiritilib, o’zgarishlar kompozitsion tuzilma va dizayn konsepsiyasiga integratsiya qilinadi.

Badiiy-kompozitsion yaxlitlik va kommunikativ didaktika. Barcha takomillashtirishlar yagona dizayn konsepsiyasini izchil saqlash tamoyiliga asoslanadi. Ketma-ket yaqinlashtirish usuli dizayn muammosining badiiy-majoziy va mantiqiy-nazariy jihatlarini tizimlashtirishga imkon beradi. Talaba uchun dizayn tasviri ob’ektning badiiy-ekspressiv ifodasida, shaklni tashkil etish qonuniyatlari va kompozitsion tamoyillarni chuqur anglash jarayonida namoyon bo’ladi.

Badiiy kulolchilik buyumlaridagi naqsh elementlarining idishlar shakli va joylashuvidagi takroriylik hamda turlicha talqinlari dizaynning estetik ifoda doirasini kengaytiradi. Dizayn elementlarining ichki murakkabligi sababli, kompozitsiyaning rang-barangligi va o’ziga xosligi asosiy estetik omil sifatida ahamiyat kasb etadi.

Yakuniy bosqich: kontsepsiya isboti va didaktik natijalar. Yakuniy bosqich dizayn kontsepsiyasini asoslash va verifikatsiya qilish jarayonlarini o’z ichiga oladi. U loyiha hujjatlarining barcha grafik bo’limlari, tartibiy qismlari hamda tushuntiruvchi matnlar majmuasini tayyorlashni talab etadi. Dizayn loyihasining grafik ifodasi ilgari o’zlashtirilgan bilim va tajribani amaliy sinovdan o’tkazish vositasi sifatida xizmat qiladi. Talaba uchun esa dizayn tasvirini kommunikativ munosabatlar tizimida talqin etish, uni iste’molchi nigohi orqali baholash imkoniyatini yaratish mazkur bosqichning didaktik qiymatini belgilaydi.

Yakuniy dizayn loyihalash bosqichida talabalardan masalaning mohiyatini ishonchli ifodalash uchun qator grafik vazifalarni hal etish talab etiladi. Ular dizayn tasviriga qo’yilgan ixchamlik, aniqlik, ishonchlilik va estetik idrok tamoyillarini o’zlashtirgan holda badiiy va obrazli yondashuvni mustahkamlaydilar.

Zamonaviy dizayn kontekstida badiiy kulolchilik asarlarini loyihalashning kommunikativ maqsadlari nafaqat vizual idrok bilan bog’liq kompozitsion muammolarni, balki mantiqiy va nazariy masalalarni ham qamrab oladi. Talabalar duch keladigan qiyinchiliklar grafik ko’nikmalar yetishmasligidan emas, balki dizayn g’oyasini grafik vositalar orqali to’liq ifoda eta olmaslikdan kelib chiqadi. Shu bois, didaktik maqsad grafik muloqot kompetensiyasini rivojlantirish hamda dizayn uslubini samarali kommunikatsiya vositasi sifatida o’zlashtirishdan iboratdir.

Badiiy kulolchilik asarlarini loyihalash va ularni zamonaviy dizayn estetikasi nuqtayi nazaridan bosqichma-bosqich o’rganish talabalarda kasbiy faoliyatga ongli, tizimli va mas’uliyatli munosabatni shakllantiradi.

Xulosa. Yuqoridagi tahlillar shuni ko’rsatadiki, badiiy kulolchilikda zamonaviy dizayn eskizlarini yaratish jarayoni talabalarda ijodiy fikrlash, mantiqiy tahlil, estetik idrok va grafik muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Har bir bosqich — izlanish, konsepsiya ishlab chiqish, modellashtirish va yakuniy verifikatsiya — o’z didaktik ahamiyatiga ega bo’lib, ular birgalikda dizayn tafakkurining nazariy asoslarini amaliy ko’nikmalar bilan uyg’unlashtiradi.

ADABIYOTLAR RO’YXATI

1. Jo’rayev, A. Badiiy kulolchilik asoslari. – Toshkent: San’at, 2018.
2. Qodirova, D. Amaliy san’at va dizayn metodikasi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
3. Rasulov, Sh. Zamonaviy dizayn nazariyasi. – Toshkent: “Ijod dunyosi”, 2019.
4. Karimova, N. San’at ta’limida didaktik yondashuvlar. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2021.

5. Qosimov, B. O‘zbekiston xalq amaliy san’ati tarixidan. – Toshkent: O‘zbekiston, 2016.
6. Mamatqulova, M. Kulolchilik san’atida milliy va zamonaviy an’analar. // *Badiiy ta’lim jurnali*, №2, 2022. – B. 45–52.
7. To‘xtayeva, S. Dizayn eskizlarini yaratish metodikasi. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
8. Nuriddinov, H. Pedagogik texnologiyalar va ta’limda innovatsiyalar. – Toshkent: Fan, 2019.
9. Arnheim, R. Visual Thinking. – Berkeley: University of California Press, 1969.
10. Lawson, B. How Designers Think: The Design Process Demystified. – London: Architectural Press, 2006.
11. Dewey, J. Art as Experience. – New York: Penguin, 2005.
12. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-maydagi “Madaniyat va san’at sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ–4306-son qarori.
13. “Oliy ta’lim tizimida badiiy ta’limni takomillashtirish konsepsiyasi.” – Toshkent: Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi, 2021.
14. Sayfullayeva, M. Ijodiy fikrlashni rivojlantirishda dizayn ta’limining o‘rni. // *San’at va madaniyat jurnali*, №3, 2023. – B. 60–67.